

УДК 347.94

Taldonova Karina Hennadiivna –

*докторка філософії з галузі знань «Право» (Ph.D),
доцентка кафедри теоретичної юриспруденції
Київського національного економічного університету
ім. Вадима Гетьмана
taldonova.karyna@kneu.edu.ua*

Karyna H. Taldonova –

*PhD,
Associate Professor of the Department of Theoretical Jurisprudence,
Kyiv National Economics University named after Vadym Hetman
(54/1, Prospect Peremogy, Kyiv, Ukraine)
taldonova.karyna@kneu.edu.ua*

Електронні докази: призма законодавства та забезпечення права на доступ при зверненні до суду з використанням інформаційних технологій

Сучасне суспільство проходить епоху глобальної цифровізації, дане явище з кожним роком удосконалюється, від чого і проникає у всі сфери життя не тільки людей, а й держави. Разом з цим, віртуальний спосіб життя не повинен ставити під сумнів можливість використання судового захисту. В умовах загальної цифрової трансформації використання досягнень науково-технічного прогресу при розгляді судових справ стають однією з центральних проблем процесуального законодавства, головним елементом якої є використання електронних доказів.

У правозастосовній практиці існує певна кількість прогалин з питань формування інституту електронних доказів. Цифровізація все ширше охоплює різні сфери життєдіяльності держави, зокрема і такої важливої, як здійснення правосуддя. Перевага електронних доказів у процесуальному судочинстві доволі очевидна, що викликає необхідність поглянути на цей вид доказів по-іншому. Суди, безумовно, прагнуть до дотримання інтересів сторін під час розгляду справ на засадах змагальності і рівноправності, але вивчення судової практики свідчить, що специфіка електронних доказів виділяє їх на тлі інших доказів. Аргументовано, що подальших досліджень потребують питання належності, допустимості та достовірності електронних доказів в умовах діджиталізації.

В статті розглянуто особливості доказування за допомогою електронних доказів. Особливу увагу приділено правому регулюванню електронних доказів відповідно до чинного законодавства. Розкрито основні проблеми, пов'язані із розумінням природи та застосуванням електронних доказів у процесуальному судочинстві. Акцентовано увагу на актуальності вказаної теми на сьогодні. Проаналізовано зміни у вітчизняному судочинстві, зумовлені поширенням і застосуванням цифрових технологій у всіх сферах суспільного буття, функціонування якого має поліпшити доступ до правосуддя.

Ключові слова: електронні докази, судочинство, діджиталізація, цифрова трансформація.

K.H. Taldonova Electronic Evidence: the Prism of the Legislation and Ensuring the Right of Access when Applying to the Court Using Information Technologies

Modern society is going through the era of global digitalization, this phenomenon is improving every year, which is why it penetrates into all spheres of life not only of people, but also of the state. At the same time, a virtual lifestyle should not call into question the possibility of using legal protection. In the conditions of general digital transformation, the use of achievements of scientific and technical progress in the consideration of court cases become one of the central problems of procedural legislation, the main element of which is the use of electronic evidence.

In law enforcement practice, there are a certain number of gaps regarding the formation of the institute of electronic evidence. Digitization increasingly covers various spheres of the state's life, in particular, such an important one as the administration of justice. The advantage of electronic evidence in procedural justice is quite

obvious, which makes it necessary to look at this type of evidence in a different way. Courts, of course, strive to respect the interests of the parties when considering cases on the basis of competition and equality, but the study of court practice shows that the specificity of electronic evidence distinguishes it from other evidence. It is argued that the question of appropriateness, admissibility and reliability of electronic evidence in the conditions of digitization requires further research.

The article examines the peculiarities of proving with the help of electronic evidence. Special attention is paid to the legal regulation of electronic evidence in accordance with the current legislation. The main problems associated with understanding the nature and application of electronic evidence in procedural justice are revealed. Attention is focused on the relevance of the specified topic for today. Changes in the domestic judiciary, caused by the spread and application of digital technologies in all spheres of social life, whose functioning should improve access to justice, are analyzed.

Keywords: *electronic evidence, judicial proceedings, digitization, digital transformation.*

Постановка проблеми. Сьогодні в українському правовому полі практично немає такого виду юридичної діяльності, де б не використовувалися комп'ютеризація, комп'ютерні технології та мережа «Інтернет». Автоматизація багатьох суспільних процесів набуває шалених обертів. Стосується це звичайно й сфери правосуддя. У результаті запровадження судової реформи та значного оновлення процесуальних кодексів ще в кінці 2017 р. була запроваджена низка новел у процедуру доказування. Одним із таких нововведень стали електронні докази. Їх включення до переліку доказів, за допомогою яких сторони доводять ті обставини, на яких ґрунтуються їхні вимоги та заперечення, було нагальною потребою, зумовленою судовою практикою. Проте в сучасних реаліях здійснення судочинства виникає ряд проблемних питань щодо належності, допустимості та достовірності таких доказів, які мають вагоме значення при вирішенні тієї чи іншої судової справи.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питання використання електронних доказів відображена у працях вітчизняних науковців та практиків, таких як: О.І. Антонюк, Н.М. Ахтирська, О.П. Євсєєв, О.О. Присяжнюк, І.В. Решетнікова, М.С. Строгович, О.С. Чорний, А.В. Шило, К.С. Юдельсон та інші.

В Україні тема електронних доказів все більше стає предметом наукового обговорення та практичного дослідження численних вітчизняних і міжнародних науково-практичних конференцій, презентацій, круглих столів тощо. Проте, незважаючи на наукові результати у цій сфері, подальших досліджень все одно потребують питання забезпечення права на

доступ при зверненні до суду з використанням інформаційних технологій.

Метою статті є проведення юридичного аналізу електронних доказів через призму законодавства та забезпечення права на доступ при зверненні до суду з використанням інформаційних технологій.

Виклад основного матеріалу дослідження. Судовий захист прав і свобод людини – це один із видів державного захисту прав і свобод людини, громадянина. І саме держава бере на себе таку відповідальність та обов'язок. В Україні відповідно до ст. 55 Конституції України визначено, що права і свободи людини і громадянина захищаються судом [1]. Варто зазначити, що право на судовий захист має лише та особа, права і свободи чи інтереси якої порушуються. Тобто, для того, щоб людині було надано судовий захист суд повинен перш за все встановити чи в дійсності ця особа має права і свободи чи інтереси про захист яких вона просить. Одним із способів встановлення обставин, які обґрунтовують заявлені вимоги чи заперечення сторін або інші обставини, які мають значення для правильного вирішення справи є доказування (ч. 2 ст. 77 ЦК України) [2].

Загалом доказування є процесом, що має на меті надання спірним фактам властивості безперечних тобто доведених. У процесі становлення та розвитку діджиталізації актуальним є питання саме електронних доказів у судочинстві. Перейдемо до правового аналізу електронних доказів.

Поняття електронних доказів закріплено в ч. 1 ст. 99 КАС України, ч. 1 ст. 96 ГПК України та ч.1. ст. 100 ЦПК України, а саме: електронними доказами є інформація в електронній (цифровій) формі, що містить дані

про обставини, що мають значення для справи, зокрема, електронні документи (в тому числі текстові документи, графічні зображення, плани, фотографії, відео- та звукозаписи тощо), веб-сайти (сторінки), текстові, мультимедійні та голосові повідомлення, метадані, бази даних та інші дані в електронній формі. Такі дані можуть зберігатися, зокрема, на портативних пристроях (картах пам'яті, мобільних телефонах тощо), серверах, системах резервного копіювання, інших місцях збереження даних в електронній формі (в тому числі в мережі Інтернет) [3;4;5].

Проте на відміну від ЦПК, ГПК та КАС, КПК України не містить згадки щодо електронних доказів, а в кримінальній процесуальній доктрині та практиці електронні докази, в залежності від їх змісту, форми та мети створення у кримінальному провадженні відносять до речових доказів або документів. Оскільки чинне кримінальне процесуальне законодавство не дає можливості виділити електронні докази як окреме джерело доказів. Тому підтримуємо позицію тих науковців та практичних працівників, які зазначають про необхідність виокремлення електронного документа як окремого самостійного джерела доказів у кримінальному провадженні [6; 11, с. 169-170].

Одним із дієвих механізмів подання електронних доказів до суду є підсистема «Електронний суд» - підсистема ЄСІТС, затверджена рішенням Вищої ради правосуддя від 17 серпня 2021 року «Про затвердження Положення про порядок функціонування окремих підсистем Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи». Ця система забезпечує можливість користувачам у передбачених законодавством випадках відповідно до наявних технічних можливостей підсистеми ЄСІТС реалізованого функціоналу створювати та надсилати в електронному вигляді процесуальні чи інші документи до суду, інших органів та установ у системі правосуддя, а також отримувати інформацію про стан і результати розгляду таких документів чи інші документи [9].

Частиною 2 ст. 100 ЦПК України передбачено, що електронні докази подаються в оригіналі або в електронній копії, на яку накладено кваліфікований електронний підпис відповідно до вимог законів України «Про

електронні документи та електронний документообіг» [7] та «Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги» [8]. Законом може бути передбачено інший порядок засвідчення електронної копії електронного доказу [5].

Проте на практиці виникають проблеми щодо збору та надання цифрової інформації до суду. Як зазначає І.Ю. Татулич, на даний момент у законодавстві не існує конкретних критеріїв достовірності даних, що містяться в електронному документі, цивільне процесуальне законодавство вказує лише одну вимогу до електронних документів – використання під час їх створення способу, що дає змогу встановити їхню достовірність. Найнеобхідніші вимоги, що висуваються до електронних документів – електронний документ має бути читабельним і мати необхідні реквізитами, основним із яких є електронний підпис [13, с. 216]. Саме накладенням електронного підпису завершується створення електронного документа (ч. 2 ст. 6 Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг») [7].

Встановлення справжності електронно підпису свідчить тільки про знання особою, яка його поставила, механізму вироблення електронно підпису. Ця процедура має позитивний характер, оскільки докази мають бути оцінені судом у повному обсязі, всебічно та об'єктивно. Адже вимога повноти передбачає необхідність використання і вивчення доказів у такому обсязі, який є достатнім для істинного висновку, коли не виникає сумніву в обґрунтованості рішення [10, с. 111].

Згідно з положенням ч. 2 ст. 89 ЦПК України, кожен доказ підлягає оцінці з точки зору точки належності, допустимості, достовірності, а всі зібрані докази в сукупності – достатності для вирішення справи [5]. Одним із проблемних питань наукової доктрини залишається невизначеність критеріїв оцінки допустимості «електронних доказів» у цивільному судочинстві. Як зазначає Т. Сафонова, за загальним правилом, при оцінці електронних доказів (документів), необхідно враховувати такі моменти: наскільки надійний спосіб, за допомогою якого готувався, а також зберігався і передавався доказ; наскільки надійний спосіб забезпечення цілісності інформації; наскільки правильний спосіб, за

допомогою якого забезпечувалася цілісність збереженої інформації» [12, с. 40].

Висновки. Отож, підсумуємо, що правова природа електронних доказів тісно пов'язана із сучасними технічними засобами, тому окрім вимог щодо належності, допустимості та достовірності електронних доказів, в процесуальному законодавстві повинні бути закріплені вимоги щодо матеріальних носіїв таких доказів задля збереження повноти та достовірності інформації, зафіксованої на них.

Саме довіра до електронного доказу, можливість його ідентифікації є центральною проблемою використання електронних доказів в правозастосовній практиці. Протягом тривалого часу проблема використання електронних засобів доказування у судовому процесі полягає не в запереченні факту їх існування, а в складності їхньої верифікації. Тобто, в тому яким чином суд та інші учасники провадження могли б достовірно переконатися в тому, що електронні дані не були підроблені, відповідають дійсності та належать певній особі.

Список використаних джерел:

1. Конституція України: Закон України від 28.06.1996 року № 254к/96-ВР. *Відомості Верховної Ради України*. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text>.
2. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 № 435-IV. *Відомості Верховної Ради України*. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text>.
3. Кодекс адміністративного судочинства України від 06.07.2005 № 2747-IV. *Відомості Верховної Ради України*. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2747-15#Text>.
4. Господарський процесуальний кодекс України від 06.11.1991 № 1798-XII. *Відомості Верховної Ради України*. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1798-12#Text>.
5. Цивільний процесуальний кодекс України від 18.03.2004 № 1618-IV. *Відомості Верховної Ради України*. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15#Text>.
6. Кримінальний процесуальний кодекс України: Закон України від 13.04.2012 № 4651-VI. *Відомості Верховної Ради України*. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#Text>.
7. Про електронні документи та електронний документообіг: Закон України від 22.05.2003 № 851-IV. *Відомості Верховної Ради України*. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/851-15#Text>.
8. Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги: Закон України від 05.10.2017 № 2155-VIII. *Відомості Верховної Ради України*. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2155-19#Text>.
9. Положення про порядок функціонування окремих підсистем Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи: Рішення Вищої ради правосуддя від 17.08.2021 № 1845/0/15-21. *Відомості Верховної Ради України*. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1845910-21#Text>.
10. Жушман М.В. Особливості електронних доказів як засобу доказування в цивільному судочинстві. *Юридичний науковий електронний журнал*. 2023. № 7. С. 110-114. URL: http://sej.org.ua/7_2023/23.pdf.
11. Музиченко, О. В., Карандась, М. В. Електронні докази як джерела доказів у межах кримінального провадження: судова практика та нормативне регулювання інших процесуальних кодексів України. *Київський часопис права*. 2022. № 2. С. 168-174. <https://doi.org/10.32782/klj/2022.2.25>.
12. Самонова В.В. Ознаки електронних доказів в адміністративному судочинстві. *Правова позиція*. 2021. № 3 (32). С. 38–42.
13. Татулич І.Ю. (2020). Електронні докази як засіб доказування в цивільному судочинстві. *Часопис Київського університету права*, 2020. № 1. С. 215–219.

References:

1. Konstytutsiia Ukrainy: Zakon Ukrainy vid 28.06.1996 roku № 254k/96-VR. *Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy*. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text>.
2. Tsyvilnyi kodeks Ukrainy vid 16.01.2003 № 435-IV. *Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy*. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text>.

3. Kodeks administratyvnoho sudochynstva Ukrainy vid 06.07.2005 № 2747-IV. *Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy*. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2747-15#Text>.
4. Hospodarskyi protsesualnyi kodeks Ukrainy vid 06.11.1991 № 1798-XII. *Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy*. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1798-12#Text>.
5. Tsyvilnyi protsesualnyi kodeks Ukrainy vid 18.03.2004 № 1618-IV. *Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy*. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15#Text>.
6. Kryminalnyi protsesualnyi kodeks Ukrainy: Zakon Ukrainy vid 13.04.2012 № 4651-VI. *Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy*. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#Text>.
7. Pro elektronni dokumenty ta elektronni dokumentoobih: Zakon Ukrainy vid 22.05.2003 № 851-IV. *Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy*. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/851-15#Text>.
8. Pro elektronnu identyfikatsiiu ta elektronni dovirchi posluhy: Zakon Ukrainy vid 05.10.2017 № 2155-VIII. *Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy*. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2155-19#Text>.
9. Polozhennia pro poriadok funktsionuvannia okremykh pidsystem Yedynoi sudovoi informatsiino-telekomunikatsiinoi systemy: Rishennia Vyshchoi rady pravosudiva vid 17.08.2021 № 1845/0/15-21. *Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy*. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1845910-21#Text>.
10. Zhushman M.V Osoblyvosti elektronnykh dokaziv yak zasobu dokazuvannia v tsyvilnomu sudochynstvi. *Yurydychnyi naukovyi elektronnyi zhurnal*. 2023. № 7. S. 110-114. URL: http://lsej.org.ua/7_2023/23.pdf.
11. Muzychenko, O. V., Karandas, M. V. Elektronni dokazy yak dzherela dokaziv u mezhakh kryminalnoho provadzhennia: sudova praktyka ta normatyvne rehuliuвання inshykh protsesualnykh kodeksiv Ukrainy. *Kyivskyi chasopys prava*. 2022. № 2. S. 168-174. <https://doi.org/10.32782/klj/2022.2.25>.
12. Samonova V.V. Oznyaky elektronnykh dokaziv v administratyvnomu sudochynstvi. *Pravova pozytsiia*. 2021. № 3 (32). S. 38–42.
13. Tatulych I.Yu. (2020). Elektronni dokazy yak zasib dokazuvannia v tsyvilnomu sudochynstvi. *Chasopys Kyivskoho universytetu prava*, 2020. № 1. S. 215–219.